

ПОГРУЖЕНИЕ В РИМАНОВОМ МНОГООБРАЗОВОМ

Эргашалиев Мағрурбек Йўлдошали ўғли

Ассистент Ташкентского государственного транспорт университета,
magrurbekergashaliyev@gmail.com.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13784865>

Аннотация: В данной работе инвариант гауссовой кривизны поверхностей определяется с помощью римановой метрики, а риманово многообразие должно быть полным римановым многообразием с инвариантной кривизной. Доказаны свойства, связанные со структурой группы изометрического отражения для риманова многообразия, одного из фундаментальных объектов исследования римановой геометрии.

Ключевые слова: риманово многообразие, неизменяемые поверхности кривизны, гауссова кривизна поверхности, риманова погружения, риманова метрика, слоение, полное риманово многообразие, изометрия, геодезическая кривая.

SUBMERSION IN THE RIEMANNIAN MANIFOLD

Ergashaliev Magrurbek Yoldoshali ugli

Assistant of Tashkent State Transport University,
magrurbekergashaliyev@gmail.com.

Abstract: In this paper, the Gaussian curvature invariant of surfaces is defined using the Riemannian metric, and the Riemannian manifold is required to be a complete Riemannian manifold with invariant curvature. Properties related to the structure of the group of isometric reflection for the Riemannian manifold, one of the fundamental research objects of Riemannian geometry, have been proved.

Keywords: Riemannian manifold, immutable curvature surfaces, Gaussian curvature of a surface, Riemannian submersion, Riemannian metric, foliation, complete Riemannian manifold, isometry, geodesic curve.

RIMAN KO'PXILLIGIDA SUBMERSIYA

Ergashaliyev Mag'rurbek Yo'ldoshali o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistenti,
magrurbekergashaliyev@gmail.com.

Annotatsiya: Bu maqolada Riman metrikasidan foydalangan holda sirtlarning Gauss egriligi o'zgarmas holi aniqlanadi va Riman ko'pxilligi o'zgarmas egrilikli to'la Riman ko'pxilligi bo'lishi talab qilinadi. Riman geometriyasining fundamental tadqiqot ob'ektlaridan biri Riman ko'pxilligi uchun izometrik akslantirishlar gruppasining strukturasi o'ld xossalar isbot qilingan.

Kalit so'zlar: Riman ko'pxilligi, egrilligi o'zgarmas sirtlar, sirtning Gauss egriligi, Riman submersiyasi, Riman metrikasi, qatlama, to'la Riman ko'pxilligi, izometriya, geodezik egri chiziq.

Kirish.

Bizga X topologik fazo berilgan bo'lsin. X topologik fazo, $x \in X$ bo'lsa, x tegishli bo'lgan X fazoning ixtiyoriy ochiq qism to'plami x ning atrofi deyiladi. Agar X fazoning ixtiyoriy qism to'plamini birorta B oilaga tegishli to'planning yig'indisi sifatida yozish mumkin bo'lsa, B oila X topologik fazo uchun baza hisoblanib, B oilaga tegishli to'plamlar ham X ning ochiq qism to'plamlaridan iboratdir. B oila elementlari sanoqli sonda bo'lsa, ya'ni nomerlab chiqish mumkin bo'lsa, u X uchun sanoqli baza deyiladi.

Agar X topologik fazoning o'zaro farqli ikki nuqtasi kesishmaydigan atroflarga ega bo'lsa, bu fazoda Xausdorf aksiomasi bajarilgan deyiladi. Biz quyida topologik fazo deganda sanoqli bazaga ega bo'lgan va Xausdorf aksiomasi bajariladigan topologik fazoni nazarda tutamiz

1-Ta'rif. X, Y lar topologik fazolar bo'lib, $f : X \rightarrow Y$ akslantirish berilgan bo'lsin. Agar f va f^{-1} uzluksiz akslantirishlar bo'lsa, f topologik akslantirish yoki gomeomorfizm deb ataladi. Agar ikkita topologik fazo o'rtasida gomeomorfizm mavjud bo'lsa, ular o'zaro gomeomorf fazolar yoki topologik ekvivalent fazolar deyiladi [1].

Bizga sanoqli bazaga ega bo'lgan M topologik fazo berilgan bo'lsin. M ning $\forall p \in M$ nuqtasi R^n ning biror ochiq qism to'plami $D (D \subset R^n)$ ga gomeomorf $\exists U_p$ atrofga ega bo'lsa, $M - n$ o'lchamli topologik ko'pxillik deb ataladi. M ko'pxillikning o'lchami $\dim M$ bilan belgilanadi: $\dim M = n$.

2 - Ta'rif. Berilgan $f : G \rightarrow R^m$ akslantirish rangi maksimal bo'lib va $n > m$ bo'lsa, bu akslantirish submersiya deyiladi [2].

Agar har bir $T_x M$ urinma fazoda $x \in M$ nuqtaga silliq bog'liq \langle, \rangle skalyar ko'paytma aniqlangan bo'lsa, M silliq ko'pxillikda Riman strukturasi berilgan deyiladi, ya'ni, M

dagi ixtiyoriy X, Y silliq vektor maydonlar uchun $\langle X, Y \rangle$ ham M da silliq funktsiya bo'ladi. Bog'lanishli silliq M ko'pxillikda riman strukturasi berilgan bo'lsa, M Riman ko'pxilligi deyiladi.

(U, h) lokal koordinatalarda M dagi ixtiyoriy $x \in h(U)$ nuqta uchun quyidagini hosil qilamiz:

$$\langle X, Y \rangle_x = \langle X^i \partial_i, Y^j \partial_j \rangle_x = X^i_x Y^j_x \langle \partial_i, \partial_j \rangle_x = g_{ij}(x) X^i_x Y^j_x,$$

bunda ∂_i - x nuqtaning (U, h) koordinatalarining bazis $g_{ij}(x)$ bilan esa $\langle \partial_i, \partial_j \rangle_x$ belgilangan. $g_{ij}(x)$ qiymat M riman ko'pxilligining x nuqtasining

(U, h) koordinatalarining "metrik tenzori" koeffitsientlari deyiladi.

$\langle X, Y \rangle$ funktsiya M da ixtiyoriy X, Y silliq vektor maydonlar uchun silliq bo'lishi uchun barcha g_{ij} funktsiyalar silliq bo'lishi zarur va yetarlidir, bu $(x^1, x^2, x^3, \dots, x^n)$ lokal koordinatalardagi $\bar{g}_{ij} = g_{ij} \circ h$ funktsiya bilan teng kuchlidir.

3 - Ta'rif. Ikki M_1, M_2 riman ko'pxilliklari *izometrik* deyiladi, agar ular o'rtasida ixtiyoriy $x \in M_1$ nuqta va ixtiyoriy $u, v \in T_x M$ vektorlar uchun shunday diffeomorfizm $\varphi: M_1 \rightarrow M_2$ o'rnatish mumkin bo'lsin:

$\langle u, v \rangle_{M_1} = \langle d\varphi(u), d\varphi(v) \rangle_{M_2}$ akslantirishning o'zi esa izometriya deyiladi [3].

Agar φ — izometriya, (U, h) - M_1 dagi karta, $(U, \varphi \circ h)$ - esa, M_2 dagi karta bo'lsa, u holda \bar{g}_{ij} funksiyaning qiymatlari $(x^1, x^2, x^3, \dots, x^n)$ lokal koordinatalarda bir xil bo'ladi.

1- Misol. Riman ko'pxilligiga eng sodda misol nuqtaviy yevklid fazosidir.

M - Riman ko'pxilligi bo'lsin. Ta'rifga ko'ra u bog'lanishlidir.

Bog'lanishli silliq ko'pxillikning ixtiyoriy ikki nuqtasini silliq yo'l bilan tutashtirish mumkin. $p, q \in M$ nuqtalar orasidagi masofa deb $\rho(p, q) = \inf s(\gamma)$ songa aytiladi, bunda p va q ni tutashtiruvchi bo'lakli-silliq γ yo'llarning $\inf s(\gamma)$ olinadi.

1 - Teorema. Bizga $\rho(p, q) = \inf s(\gamma)$ tenglik bilan aniqlangan ρ funktsiya M da metrika bo'ladi, ya'ni

$$1) \rho(p, q) > 0,$$

$$2) \rho(p, q) = \rho(q, p),$$

$$3) \rho(p, l) + \rho(l, q) > \rho(p, q),$$

$$4) \rho(p, p) = 0,$$

5) Agar $p \neq q$ bo'lsa, u holda $\rho(p, q) > 0$ shart bajarilib, ρ funksiya Riman metrikasi bo'ladi [4].

2 - Misol. Sferada tekis metrika. $S = \{(x, y, z) \in R^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ R^3 da birlik sfera, $p = (0, 0, 1)$ uning shimoliy qutbi bo'lsin. Stereografik proektsiya deb nomlanuvchi $\psi: S_2 / \{P\} \rightarrow R^2$ akslantirishni quramiz. Buning uchun dastlab, R^2 tekislikni $z = 0$ ekvator tekisligi bilan tenglashtiramiz. So'ngra sferaning qutbdan farqli har bir $a \in S_2$ nuqtasiga P_a to'g'ri chiziqning tekislik bilan kesishish nuqtasi $\psi(a)$ nuqtani mos qo'yamiz. Ta'rifga ko'ra, agar $a = (x, y, z) \in S^2$ bo'lsa, u holda $\psi(a) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}, 0 \right)$ bo'ladi. $z = 1$ shimoliy qutbnigina akslantira olmaymiz.

Shuning uchun $\psi: S_2 / \{P_a\} \rightarrow R^2$, $(x, y, z) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z}, 0 \right)$ akslantirish $z = 1$ tekislik olib tashlangan R^3 fazoni R^2 ga silliq akslantiradi. Har bir $a \in S^2 / \{P\}$ nuqta uchun $d\psi_a: T_a S^2 \rightarrow \overline{R}^2_{\psi(a)}$ differentsial chiziqli izomorfizm bo'ladi. Bu chiziqli izomorfizm yordamida $\overline{R}^2_{\psi(a)}$ dagi oddiy skalyar ko'paytmani $T_a S^2$ fazoga quyidagicha o'tkazish mumkin:

$$g_a(p, q) = d\psi_a(p) \cdot d\psi_a(q)$$

Qurilgan Riman metrikasi, qutb nuqtasi chiqarib tashlangan sferaning tekis metrikasi deyiladi. S^2 sfera esa Riman ko'pxilligiga aylanadi.

1 – chizma

2 - Teorema. Bizga M o'zgaras egrilikli to'la Riman ko'pxilligi va $f : M \rightarrow R^1$ Riman submersiyasi berilgan bo'lsin. U holda, Riman submersiyasi (f funktsiya sath sirtlari) hosil qilgan F qatlamaning har bir qatlami Gauss egriligi o'zgaras ko'pxillik bo'ladi [4].

Isboti. Bizga $\dim M = n$ o'lchovli Riman ko'pxilligi berilgan bo'lsin. Ko'pxillik sifatida sferadagi nuqtalarni olish mumkin, shu sababdan $f = \{x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \mid (x, y, z) \in M; r \in R^1\}$ olinsa, $K_M = \frac{1}{r}$ vaholangki f sath sirti bo'lsa, qatlamaning Gauss egriligi ham sfera egriligiga teng bo'ladi.

Berilgan M - Riman ko'pxilligining N qism ko'pxilligiga urinuvchi M ko'pxillikning geodezik chizig'i N ko'pxillikda yotsa, M - Riman ko'pxilligining N qism ko'pxilligi to'la geodezik ko'pxillik hisoblanadi.

M - Riman ko'pxilligidagi F qatlama berilgan bo'lsin. Berilgan qatlamaning qatlamiga bitta nuqtada urinuvchi geodezik chizig'i shu qatlamda yotsa, ya'ni har bir qatlam to'la geodezik qism ko'pxillikdan iborat bo'lsa, F qatlama to'la geodezik bo'ladi.

Bizga M Riman ko'pxilligida aniqlangan F qatlama berilgan bo'lsin. Berilgan F qatlamaning qatlamiga biror nuqtada orthogonal bo'lgan M ko'pxillikning geodezik chizig'i o'zining barcha nuqtalarida F qatlamaning qatlamlariga ortogonal bo'lsa, u holda M ko'pxillikda berilgan F qatlama Riman qatlamasi hosil bo'ladi.

Berilgan $f : M \rightarrow B$ submersiyaning differentsiali df gorizonta vektorlarning uzunligini saqlagan holda akslantirsa, u holda bu submersiya Riman submersiyasi hisoblanadi. Riman submersiyalari hosil qilgan qatlamalarning seksion egriligi, Richchi egrilik tenzori orqali sirtning seksion egrilik ishoralaridan foydalanib, sath sirtlarini tekshirishimiz mumkin. Masalan: $K(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{[R(\vec{u}, \vec{v})\vec{v}]\vec{u}}{(\vec{u} \cdot \vec{u})(\vec{v} \cdot \vec{v}) - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2}$ formula

orqali seksion egrilik $K(\vec{u}, \vec{v})$ qiymatini topishimiz mumkin. Jumladan, Riman submersiyalari hosil qilgan qatlamalarning geometriyasini ifodalovchi teorema isbotlangan. Riman submersiyasidan hosil bo'lgan qatlamalarning qatlamlari o'zgaras Gauss egrilikli ko'pxilliklar bo'lishi ko'rsatilgan.

Misollar.

1. Sirt differentsiallanuvchi $z = f(x, y)$ funksiya grafigi shaklida berilgan bo'lsin. O'zgaruvchi nuqtaning radius vektorini quyidagicha yozamiz:

$$\vec{r} = \vec{r}(u, v) = \{x, y, f(x, y)\}$$

U holda $\vec{r}_u = \vec{r}_x = \{1, 0, f_x\}$, $\vec{r}_v = \vec{r}_y = \{0, 1, f_y\}$, ekanligidan

$E = \vec{r}_u^2 = 1 + f_x^2$, $F = \vec{r}_u \vec{r}_v = f_x f_y$, $G = 1 + f_y^2$ kelib chiqadi va birinchi kvadratik

forma ushbu $I = (1 + f_x^2)dx^2 + f_x f_y dx dy + (1 + f_y^2)dy^2$ shaklga ega bo'ladi.

2. Aylanma sirtlar, XOZ tekisligida joylashgan L chiziqning OZ o'qi atrofida aylanishdan hosil bo'lgan sirtni qaraylik. Farz qilaylik L chiziq

$$x = f(u) > 0; \quad z = g(u)$$

parametrik tenglama bilan berilgan bo'lsin. $f(u) > 0$ shart chiziqning aylanish o'qi atrofida aylanishidan hosil bo'lgan sirtni qaraylik.) Sirdagi biror P nuqtaning holatini aniqlash uchun u parametrning qiymatini, ya'ni berilgan L chiziqdagi PO nuqta va L chiziqning OZ o'qi atrofida aylanish burchagi v ni bilish yetarlidir. P nuqtaning x, y, z koordinatalari u va v orqali quyidagicha ifodalanadi: $x = f(u) \cos v$, $y = g(u) \sin v$, $z = g(u)$. Endi aylanma sirtning birinchi kvadratik formasini topamiz.

Quyidagilardan: $\vec{r}_u = \{x_u, y_u, z_u\} = \{f'(u) \cos v, f'(u) \sin v, g'(u)\}$

$$\vec{r}_v = \{x_v, y_v, z_v\} = \{-f(u) \sin v, f(u) \cos v, 0\}$$

ushbuni hosil qilamiz: $E = f'^2 + g'^2$, $F = 0$, $G = f'^2$.

Demak $I = (f'^2 + g'^2)du^2 + f'^2 dv^2$

Izometrik sirtlarning ichki geometriyasi bir xil bo'lsada, ularning fazoviy tuzilishi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, tekislikdagi nuqtaning atrofi silindrdagi nuqta atrofiga izometrik, ammo tekislik bilan silindr fazoviy tuzilishi jihatdan bir-biridan katta farq qiladi.

Sirtlar nazariyasining muhim tushunchalaridan biri sirtning o'rta egriligi deb ataluvchi miqdor bo'lib, u bosh egriliklar yigindisi: $k_1 + k_2$ dan iborat. Har bir nuqtasida o'rta egriligi nolga teng sirt minimal sirt deyiladi, bunday sirtlarning fizikada va boshqa fanlardagi ahamiyati katta. Gaussning sirtlar nazariyasiga doir kvadratik formalar

nazariyasi, sirtni egish natijasida to'liq egrilikning o'zgarmay qolishini isbotlaydigan teoremasi matematika taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan.

Sirtlarning xossalari o'rganish uchun izometriya tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Shuningdek, noyevklid fazolaridagi izometriya yordamida yevklid geometriyasida yechib bo'lmaydigan masalalarni ham yechish mumkin.

Geometriyaning ko'plab muammolari, o'ziga xos xususiyatlari bilan berilgan sirtlarning mavjudlik va yagonalik shartlariga ko'ra keng miqyosda o'rganiladi. Geometrik xarakteristika bu ichki egrilik, tashqi yoki Gauss egriligi bo'la oladi, jumladan, yuza bilan bog'langan boshqa o'ziga xos belgilar ham. Keng miqyosda geometriyadagi saralangan o'rganishlarning natijasida, yaqin yillarda bir qancha dolzarb masalalarga yechim berilgan. Shuningdek, bir qancha natijalar qo'lga kiritilgan: Yevkild va Minkovskiy fazosida berilgan ko'paytmadan tashkil qilingan sirtlarda Gauss egriligi nolga teng bo'lishiga erishilgan, G^3 Galiley fazosida sirtlarni almashtirishning besh xil turi mavjud bo'lib, umumiy egri chiziq va absolyut figuralar yordamida asoslangan shu sirtlarni o'zgarms Gauss va o'rta egriliklari qo'lga kiritilindi. Silliq sirt ustidagi normal chiziqning geometrik invariant xossalari konformal almashtirishdan tashkil qilingandir.

Sirtning vektor tenglamasi berilgan holda, uni almashtirish yordamida boshqa sirtga

aylantirilgani bilan u uchun Gauss egriligi saqlanib qolaveradi. Gauss egriligi - $k = \frac{II}{I}$

, ikkinchi kvadratik formani birinchi kvadratik formaga nisbati orqali topiladi.

Kvadratik formalarni koefitsentlarini qiymatlari orqali sirtlarning geometrik xossalari baholanadi. Birinchi kvadratik forma va unga doir munosabatlar egri chiziqli koordinatalarning birinchi tartibli hosilalarga bog'liq edi. Ikkinchi kvadratik forma va uning koefitsiyentlari orqali ifodalanuvchi munosabatlar ikkinchi tartibli hosilalarga bog'liqdir. Demak, birinchi kvadratik forma sirt nuqtasining birinchi tartibli differentsial atrofini, ikkinchi kvadratik forma esa uning ikkinchi tartibli differentsial atrofini xarakterlar ekan. Agar sirtning biror nurtasida ikkinchi kvadratik formasining barcha koefitsiyentlari nolga teng bo'lsa, ya'ni $L = M = N = 0$ bo'lsa, boshqacha

aytganda, ikkinchi kvadratik forma $II = 0$ bo'lsa, sirtning bunday nuqtalariga sirtning zichlanish nuqtalari deb ataladi.

Ikkinchi kvadratik forma tushunchasi sirt ustidagi chiziqlarning egriligini (ya'ni to'g'ri chiziqdan chetlanish darajasi) aniqlab, shu bilan birga sirtning ham egriligini aniqlash imkonini beradi.

Sirtning ikkinchi kvadratik formasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. S sirt tenglamasi $\vec{r} = \vec{r}(u, v); (u, v) \in G$ bo'lgan C^2 -silliqlik sirt bo'lsin. Sirtning har bir nuqtasida birlik normal vektor

$$\vec{m} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\sqrt{EG - F^2}}$$
 bilan birgalikda sirt radius vektor $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ ning

ikkinchi differentsiali $d^2\vec{r} = \vec{r}_{uu}du^2 + 2\vec{r}_{uv}dudv + \vec{r}_{vv}dv^2 + \vec{r}_u du^2 + \vec{r}_v dv^2$ formula bilan aniqlanadi. Sirtning ikkinchi kvadratik formasi deb, $d^2\vec{r}$ va \vec{m} vektorning skalyar ko'paytmasiga aytiladi:

$$II = (d^2\vec{r}, \vec{m}) = (\vec{r}_{uu}, \vec{m})du^2 + 2(\vec{r}_{uv}, \vec{m})dudv + (\vec{r}_{vv}, \vec{m})dv^2$$
 tenglikni

$$II = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2$$

bilan ayniyatligidan foydalanib, ikkinchi kvadratik forma kosffisientlarini hosil qilish mumkin.

Sirtning bosh yo'nalishlari, to'liq va o'rta egriliklarini ko'rib o'tamiz:

S regulyar sirtning berilgan M nuqtadagi normal egriligi K uchun quyidagi formula o'rinli:

$$K = K \cos \theta = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}$$
 bo'ladi.

4-Ta'rif. Berilgan M ko'pxillikning chiziqli bog'lanishli qism to'plamlaridan iborat $F = \{L_\alpha, \alpha \in B\}$ oila quyidagi uchta shartni qanoatlantrisa:

- $\bigcup_{\alpha \in B} L_\alpha = M;$

- $\alpha \neq \beta$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $\alpha, \beta \in B$ indekslar uchun $L_\alpha \cap L_\beta = \emptyset$

munosabat o'rinli;

3. $\forall p \in M$ nuqta uchun $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^S, p \in U_\lambda$ shunday lokal koordinatalarni tanlash mumkin bo'lsaki, agar biror $\alpha \in B$ uchun $U_\lambda \cap L_\alpha \neq \emptyset$ munosabat o'rinli bo'lsa, u holda $\varphi_\lambda(U_\lambda \cap L_\alpha)$ to'plamning chiziqli bog'lanishli komponentalarini $\{(x^1, x^2, \dots, x^n) \in \varphi_\lambda(U_\lambda) : x^{k+1}, x^{k+2}, \dots, x^n = c^n\}$ ko'rinishda yozish mumkin bo'lsa, M ko'pxillikda k o'lchamli silliq qatlama berilgan deyiladi, bu yerda $x^{k+1} = c^{k+1}, x^{k+2} = c^{k+2}, \dots, x^n = c^n$ sonlar chiziqli bog'lanishlilik komponentalarda o'zarmas sonlar.

Qaralayotgan L_α to'plam F qatlamaning qatlami deyiladi. Ushbu holatda, k o'lchamli C^s qatlama ko'pchamli $q = n - k$ ga teng bo'lgan C^s qatlama ham deyiladi. Yuqoridagi 1, 2 - shartlar M ko'pxillikning o'zaro kesishmaydigan qatlamlardan iborat ekanligini, 3-shart esa lokal ma'noda parallel tekisliklarga o'xshash joylashganligini anglatadi. Agar 3 - shart bajarilsa, $(U_\lambda, \varphi_\lambda) \in A^S$ koordinatalar atroflari qatlamlangan deyiladi, barcha qatlamlangan koordinatalar atroflari to'plami A_F^S bilan belgilanadi va qatlamlangan koordinatalar atroflari sistemasi deyiladi.

Yuqoridagi ba'zi bir nazariyalardan kelib chiqadiki, qatlamaning har bir qatlami biror regulyar sirtini ifodalasa, qatlama silliq deyiladi

Bizga M Riman ko'pxilligida aniqlangan F qatlama berilgan bo'lsin. Berilgan F qatlamaning qatlamiga biror nuqtada orthogonal bo'lgan M ko'pxillikning geodezik chizig'i o'zining barcha nuqtalarida F qatlamaning qatlamlariga ortogonal bo'lsa, u holda M ko'pxillikda berilgan F qatlama Riman qatlamasi deyiladi. N qism ko'pxillik uchun M da yagona stuktura kiritiladi. Agar N to'plamni N' orqali ifodalasak, N uchun kiritilgan strukturadan boshqa biron-bir silliq struktura bilan M ga qism bo'lgan ko'pxillikni joylashtirish mumkin bo'lsa, yuqoridagi xossadan $N' \rightarrow M$ yozish mumkin, bu o'ziga xos kartani $N' \rightarrow N$ ni ko'rsatadi, u esa diffeomorfizmdir [5].

3 - Teorema. Berilgan qatlamali ko'pxillikning izometriyalari gruppasi, riman ko'pxillik izometriyalari gruppasining elementi bo'lmaydigan, elementni o'z ichiga oladigan submersiya mavjud [6].

Sirtning birinchi kvadratik formasi deb, ushbu $I = d\vec{r}^2$ ifodaga aytiladi $\vec{r} = \vec{r}(u, v)$ vektor funksiyaning differentsiali $\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ bo'lganligi sababli, uning skalyar kvadrati quyidagiga teng:

$$d\vec{r}^2 = (\vec{r}_u du + \vec{r}_v dv)^2 = \vec{r}_u^2 du^2 + 2\vec{r}_u \vec{r}_v dudv + \vec{r}_v^2 dv^2.$$

$$\vec{r}(u, v) = \{x(u, v), y(u, v), z(u, v)\}, (u, v) \in D, \text{ hamda}$$

$$\vec{r}_u = \{x_u, y_u, z_u\}, \vec{r}_v = \{x_v, y_v, z_v\},$$

$$E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2,$$

$$F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, \text{ formulalarni topish mumkin.}$$

$$G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

Bizga (M, F) qatlamali ko'pxillik Riman metrikasi kiritilgan holda berilgan bo'lsa, F qatlama garmonik deb atalishi uchun uning har bir qatlami minimal qismko'pxillik bo'lishi zarur [7]. Terminologiyada buni "minimal qatlama" bilan ehtimol ko'proq eslatilishi mumkin, lekin bu tushuncha chalkashlikka olib kelishi turgan gap. Sirtlarning uchlik ortogonal sistemalari qatlamlarning harakatini ochib beradi.

XULOSA:

Riman ko'pxilligidagi sirtlarning submersiyasi orqali sirtlarni egriliklarining xossalari metrik tenzorlar yordamida osonroq ko'rsatiladi, Gauss egriligini ma'nosini ham ochib berish anchagina yengillashadi. O'zgarmas Gauss egrilikli sirtlar sinfi, differentsial geometriyaning ko'zga tashlangan qismlaridan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun Riman metrikasidan foydalanib, submersiya hosil qiluvchi sirtlarning xossalari o'rganiladi.

ADABIYOTLAR:

1. A.Ya.Narmanov Differentsial geometriya 115-118 pp 2010 Toshkent.
2. Narmanov A.Ya., Tursunov B.A. Geometry of submersions on manifolds of nonnegative curvature. *Mathematica Aeterna*, Vol. 5, 2015, Bulgaria, 169-174
3. Sharipov A. S., "Isometry groups of foliated manifolds," *Itoqi nauki i texniki, Ser. Sovrem. mat. i uyeu pril. Tem. obzor*, vol.197, pp. 117-123, 2021
4. Бакельман И.Я., Вернер А.Л., Контор Б.Е. Введение в дифференциальную геометрию «в целом». М. Наука. 1973. - 440 стр
5. Ismoilov.Sh.Sh, “СВОЙСТВА ДВОЙСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МНОГОМЕРНОМ ИЗОТРОПНОМ ПРОСТРАНСТВЕ”, *Физика-Математика фанлари*, Doi Journal 10.26739/2181-0656, tadqiqot.uz.
6. Мищенко А.С. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М. Факториал. 2000. - 439 стр.
7. Погорелов А.В., Дифференциальная геометрия. Издательство. Наука, Москва 1974. - 176 стр.